

Dilema dan Solusi Pembelajaran Bahasa Inggris Online

Nadira Syifa Azzahro, Redaksi - Espos.id

Rabu, 14 Juli 2021 - 07:02 WIB

A

A

A

🖼️ Perbesar

ESPOS.ID - Nadira Syifa Azzahro (Istimewa/Dokumen Pribadi)

Bahasa Inggris dewasa ini digunakan sebagai bahasa *lingua franca* nomor satu di dunia. Bahasa Internasional ini paling masif digunakan dan diajarkan selain itu bahasa ini juga umum digunakan sebagai bahasa diplomasi dan bahasa sains. Alasan banyak orang mempelajari bahasa Inggris adalah agar mudah berkomunikasi ketika bepergian ke berbagai negara maka dari itu banyak perguruan tinggi menyediakan fakultas yang memiliki jurusan Pendidikan Bahasa Inggris maupun jurusan Sastra Inggris.

Dabbagh dan Ritland (2005:15) mengungkapkan sistem belajar *online* merupakan salah satu sistem belajar tersebar dan terbuka menggunakan alat bantu pendidikan atau

seperangkat pedagogi. Pada saat ini pandemi Covid-19 sudah berlangsung sejak Maret 2020 yang mau tidak mau membuat peserta didik tidak bisa bertemu dalam satu lokasi pembelajaran. Alhasil banyak pihak mengandalkan komputer berakses Internet dan fasilitas lain yang mempunyai sarana berkumpul dan diskusi dengan membuka laman web atau *online learning* yang digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini menarik perhatian peserta didik dalam format teknologi komunikasi yang ditujukan untuk pembelajaran.

Gerakan Indonesia ASRI, BRI Peduli Ajak Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali

Smaldino (2012:7-9) mengatakan teknologi yang mempunyai aneka variasi aplikasi bisa diterapkan dan didayagunakan dalam semua cakupan kurikulum. Di satu sisi teknologi sangat membantu transfer ilmu dan pengetahuan dari guru dan dosen kepada siswa atau mahasiswa tetapi di sisi lain memunculkan dilema di tengah pandemi ini. Di antaranya ialah keresahan pendidik seperti guru dan dosen, orang tua, dan peserta didik antara baik buruk efek *online learning* dalam pembelajaran bahasa inggris.

Online learning ini memudahkan bagi pendidik mengajar bahasa inggris dengan menyingkat waktu dan meminimalkan biaya pendidikan karena banyak platform Internet beraneka format multimedia teks, kuis, audio,visual, atau film yang menumpang silabus dan menyediakan materi dan latihan bahasa Inggris yang dapat unduh semua kalangan.

Adanya batasan waktu yang dapat disetting dalam pengumpulan tugas .Namun, pendidik dituntut agar menguasai teknologi terkini sebenarnya ada cara termudah agar pendidik dan peserta didik dapat bertatap muka menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Mengingat keadaan dan tantangan di era kenormalan baru ini pendidik dituntut bersifat *self-instructional* (belajar mandiri) sangat

disayangkan masih banyak pendidik yang kurang menguasai teknologi pembelajaran. Hal ini menciptakan kesenjangan kemampuan antara satu dengan yang lain dampaknya juga akan berimbas pada kualitas pendidikan di Indonesia secara umum.

Lebih penting lagi dari sekadar penggunaan teknologi pembelajaran, orang tua juga dipastikan memiliki peranan yang mahapenting dalam memberi semangat dan membantu peserta didik memahami materi yang diajarkan dan mendampingi peserta didik, orang tua dituntut agar tidak gagap teknologi padahal tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut misalnya orang tua sibuk berlutut dengan pekerjaan sehingga anak akan kurang pengawasan saat peserta didik menjalani pendidikan *online learning*.

Bahkan ada satu kasus di satu sekolah di Jawa Tengah dimana guru memberi tugas kepada siswa secara real time via telepon genggam tapi telepon genggam di satu keluarga hanya satu dan digunakan oleh orang tua untuk berkomunikasi ketika berjualan di pasar. Sehingga siswa hanya dapat mengerjakan tugas ketika orang tua pulang dari bekerja di pasar.

Elliot Masie, Cisco, dan Cornellia juga berpendapat *e-learning* adalah belajar melalui media elektronik dan pembelajaran dengan menggunakan TV, radio, internet dan lain-lain (2000). Namun tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan elektronik dan fasilitas pesera didik terhadap akses internet dan media belajar dan dalam hal ini sangatlah disayangkan jika peserta didik pada akhirnya putus sekolah.

Plus-Minus

Secara umum dapat disimpulkan bahwa di era kenormalan baru ini, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran kapan dan di mana saja yang menjadikan

peserta didik lebih memahami dan memperkuat pengetahuan akan materi pembelajaran. Meskipun demikian di sisi yang lain *online learning* juga membuat peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran, munculnya fenomena rendahnya kesadaran motivasi yang menyebabkan semangat dan kualitas belajar peserta didik yang rendah bahkan banyak juga dari peserta didik yang mengeluh sakit mata karena sering terpapar layar ponsel atau laptop sampai 16 jam sehari dan kurangnya bertatap muka dengan guru menyebabkan degradasi moral dan etika pada anak bangsa.

Banyak para ahli pendidikan mengatakan akan muncul *lost generation* atau generasi yang hilang. Dilansir oleh *Jawapos.com*, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, berdasar laporan dari Unicef, situasi akibat Covid-19 dalam jangka panjang bakal memberikan dampak luar biasa bagi anak-anak di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena terganggunya stabilitas pendapatan keluarga dan stabilitas sistem pendidikan di tanah air.

Satu poin yang perlu kita sadari sejak dini ialah pentingnya mewujudkan adanya hubungan timbal balik antara pihak pemerintah, orang tua, pendidik dan peserta didik yang merupakan poin penting dalam mewujudkan kesuksesan dalam pembelajaran bahasa Inggris secara daring. Penulis memahami keluh kesah para pendidik yang merasa sangat kurang dalam penguasaan teknologi pembelajaran bahasa Inggris dan dalam situasi yang mendesak ini pendidik perlu mengupayakan dan mengoptimalkan fasilitas pembelajaran daring yang terbaik bagi peserta didik dengan berbagai cara.

Orang tua diimbau membantu peserta didik memahami materi pembelajaran atau sekurang-kurangnya mengawasi pembelajaran peserta didik secara ketat. Peserta didik juga harus sadar akan kewajibannya dan mampu menata diri akan kebutuhan pembelajaran karena masa depan Indonesia berada ditangan generasi muda Indonesia.

SOLOPOS ID
Baca Solopos dari HP
Untung Banyak!
Langganan Koran Solopos, mulai
Rp 9.999/minggu
Mulai langganan sekarang, klik
id.solopos.com
koran.solopos.com **0815 4855 4656**

Cek Berita dan Artikel yang lain di [Google News](#)

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik [Soloposcom](#) dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" [Klik link ini](#).

Post Tags:

pembelajaran jarak jauh

online learning

bahasa inggris

opini

kolom

Bagikan ke:

Danang Nur Ihsan - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

INFO PERBANKAN >

➔ **Kiprah Ma.ja Watch, Jam Tangan Kayu UMKM Binaan BRI Sukses Tembus Pasar Global**

➔ **Gerakan Indonesia ASRI, BRI Peduli Ajak Bersih-bersih Pantai Kedonganan Bali**

➔ **Menteri PKP Apresiasi Peran BRI Terhadap Keberhasilan Program Perumahan Rakyat**

KABAR TELEKOMUNIKASI >

-
- ➔ **Hadiri WEF Davos 2026, Telkom Paparkan Strategi Digital untuk Pembangunan RI**

 - ➔ **Di WEF Davos 2026, Telkom Paparkan Strategi Digital untuk Pembangunan Indonesia**

 - ➔ **Telkom Gandeng Mitra Global untuk Akselerasi Transformasi Digital BPD**
-

REKOMENDASI REDAKSI

FOKUS REDAKSI

BERITA LAINNYA >

 Bank Jatim Targetkan Laba 2026 Tumbuh Dua Digit

- ➔ Karhutla Masih Terjadi di Lima Kabupaten dan Kota di Riau**

 - ➔ Persebaya Bungkam Bali United 3-1 di Stadion Dipta**

 - ➔ Honda Perkenalkan All New Vario 125 Series di Jogja, Segini Harganya**
-

BERITA KOLOM TERBARU

Koran Solopos

SABTU KLIWON-MINGGU LEGI,
7-8 FEBRUARI 2026

SOLOPOS
PANDUAN INFORMASI TERPERCAYA
Sabtu-Minggu

TAHUN XXVIII NO. 116
TERBIT 12 HALAMAN RP5.000

Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi **07-02-2026**

Kuliner Jadi Penopang Ekonomi Soloraya

Bisnis Kuliner di Soloraya Kian Moncer

Dampak Gempa Megathrust M6,4 di Pacitan

Jejak Genteng Girimarto yang Mulai Sepi Pewaris

